

(GT5 – O Livro e suas Técnicas)

Materialidade e Narrativa em *O Peso do Pássaro Morto*: O Livro Impresso na Contemporaneidade

Doutorando Hélio Moïse Rodrigues Viana (CEFET-MG)

RESUMO

Este trabalho investiga como a diagramação experimental do livro *O Peso do Pássaro Morto* (Aline Bei, 2017) transforma a experiência sensorial do leitor ao integrar forma e conteúdo. Com base na teoria da recepção de Wolfgang Iser (1996), o estudo busca responder à questão: de que maneira a materialidade da obra contribui para a construção da narrativa? O objetivo é analisar as escolhas editoriais que exploram aspectos visuais e táteis como elementos narrativos. A metodologia envolve a leitura analítica da obra, destacando como o design editorial amplifica o impacto estético e ressignifica o papel do livro impresso em tempos digitais. Resultados iniciais revelam que a obra ilustra a capacidade do livro físico de proporcionar experiências únicas, reafirmando sua relevância. Em conclusão, a pesquisa aponta que estudos específicos enriquecem a compreensão da relação entre materialidade e narrativa, especialmente em obras contemporâneas que inovam em sua construção.

Palavras-chave: Teoria da recepção; design editorial; experiência sensorial; narrativa visual.

ABSTRACT

*This study investigates how the experimental layout of the book *O Peso do Pássaro Morto* (Aline Bei, 2017) transforms the reader's sensory experience by integrating form and content. Based on Wolfgang Iser's (1996) theory of reception, the research seeks to answer the question: how does the materiality of the work contribute to the construction of its narrative? The objective is to analyze the editorial choices that explore visual and tactile aspects as narrative elements. The methodology involves an analytical reading of the book, highlighting how its editorial design amplifies the aesthetic impact and redefines the role of the printed book in digital times. Initial results reveal that the work exemplifies the physical book's ability to provide unique experiences, reaffirming its relevance. In conclusion, the research suggests that specific studies enrich the understanding of the relationship between materiality and narrative, especially in contemporary works that innovate in their construction.*

Keywords: Reception theory; editorial design; sensory experience; visual narrative.

INTRODUÇÃO

A literatura contemporânea brasileira tem, entre suas manifestações mais vigorosas, aquelas que exploram os limites materiais do livro como parte constitutiva da narrativa. Em um cenário em que os suportes digitais parecem dominar os hábitos de leitura, obras como *O Peso*

do Pássaro Morto (2017), de Aline Bei, reafirmam a relevância estética e sensível do livro impresso ao articular de forma expressiva linguagem, forma e matéria. Neste romance, o gesto de escrever é também um gesto gráfico: o espaço em branco, a quebra de versos, a rarefação do texto e a disposição assimétrica das palavras instauram uma experiência de leitura que se dá tanto no plano semântico quanto visual. A materialidade, nesse caso, não é suporte, mas linguagem – aquilo que, em sua concretude, participa ativamente da narrativa da dor, da perda e da solidão.

O romance apresenta a trajetória de uma mulher dos 8 aos 52 anos, atravessada por sucessivos lutos e violências. A escrita poética e fragmentada convida o leitor a preencher, com sua sensibilidade, os vazios deixados por uma protagonista que afirma: “Chorei pensando que chorar assim deve desmanchar o rosto da gente, derreter os cílios” (Bei, 2017, p. 19) e se pergunta: “será que com o uso / um dia a lágrima acaba?” (Bei, 2017, p. 19). Ao longo da obra, o espaço em branco e as pausas gráficas tornam-se encarnações materiais do trauma e do silêncio, compondo aquilo que Wolfgang Iser denominou de “espaços vazios” – zonas de indeterminação que solicitam o trabalho ativo do leitor (Caldin, 2012). Assim, a pergunta que guia este artigo é: de que modo a materialidade da obra impressa contribui para a construção da narrativa e da experiência estética em *O Peso do Pássaro Morto*?

A abordagem parte da Estética da Recepção, especialmente dos conceitos de “leitor implícito”, “teoria do efeito” e “estrutura do texto literário” propostos por Wolfgang Iser (1996), articulados às considerações de Roger Chartier sobre os suportes materiais da leitura (*apud* Tragino, 2013). A hipótese que orienta esta análise é que o livro de Aline Bei convoca um tipo específico de leitor – sensível à visualidade do texto, às suas lacunas gráficas e à performatividade da leitura – e que essa convocação é feita através de um projeto editorial que não apenas abriga a narrativa, mas a constitui. Estudos recentes, como os de Souza (2023) e Pena *et al.* (2023), reforçam a leitura do romance como um “romance lírico”, em que o lirismo não se dá apenas no nível da linguagem, mas no modo como o texto se instala na página. Do mesmo modo, Stefani e Souza (2021) chamam atenção para a recepção crítica da obra, pautada justamente pela sua materialidade inovadora, enquanto Santos (2021) ressalta como os traumas e

as experiências de devastação psíquica são representados graficamente na estrutura textual.

A metodologia adotada é qualitativa e interpretativa, centrada na leitura crítica da obra e no diálogo com os referenciais teóricos da recepção e da leitura. A análise textual é acompanhada por uma reflexão sobre a disposição gráfica da obra, compreendendo a forma como a narrativa convoca o leitor a um gesto de escuta e reconstrução – uma escuta silenciosa, quase tátil. Ao final, pretende-se demonstrar que *O Peso do Pássaro Morto* não apenas narra uma história de perdas, mas a encena formalmente, instaurando uma estética da ausência que só se concretiza plenamente no suporte impresso, transformando o livro em corpo – e o leitor, em sujeito afetado.

A MATERIALIDADE COMO FORMA DE LINGUAGEM NARRATIVA

Em *O Peso do Pássaro Morto* (2017), a materialidade do livro opera como linguagem, ultrapassando a função de mero suporte para tornar-se parte ativa da construção narrativa e afetiva. O projeto gráfico da obra – composto por uma diagramação rarefeita, uso expressivo dos espaços em branco, ausência de pontuação tradicional e exploração visual da quebra de versos – transforma a leitura em um ato perceptivo e tátil, no qual a forma comunica tanto quanto o conteúdo. Como aponta Gustavo Ramos de Souza (2023), a mancha gráfica do texto é mobilizada de maneira estratégica por Aline Bei para expressar lirismo, silêncio e trauma. Trata-se, portanto, de uma escritura que se inscreve no corpo do papel como gesto estético e político, instaurando um romance que não apenas narra, mas performa as perdas da protagonista.

A relação entre forma e fundo pode ser observada já no início da narrativa, quando a narradora comenta a morte de sua amiga de infância: “ela / Morreu” (Bei, 2017, p. 19). A quebra gráfica entre sujeito e verbo, assim como o isolamento do termo na linha seguinte, intensifica o impacto do acontecimento, instaurando um espaço de suspensão que ecoa o silêncio diante da perda. Essa operação tipográfica exemplifica o que Wolfgang Iser (1996) denomina “espaços vazios” – zonas de indeterminação textual que requerem do leitor uma postura ativa de preenchimento. Como observa Caldin (2012), esses vazios são preenchidos pelas protensões e retenções do leitor, ativando memórias, expectativas e afetos. Em Bei, o espaço em branco

torna-se metáfora do não-dito, do irrepresentável, do trauma, estabelecendo uma parceria intrínseca entre forma gráfica e conteúdo narrativo.

Trata-se, portanto, de uma obra que desafia o leitor a ler com o corpo. O luto da narradora é formalizado na própria página, como quando o texto ocupa um espaço mínimo no papel, sugerindo um colapso subjetivo: “eu fiquei sem / rosto / sem / nome” (Bei, 2017, p. 23). O espaçamento entre os termos evoca a fragmentação da identidade e impõe ao leitor um ritmo de leitura pausado, hesitante, por vezes angustiado. Como aponta Arnon Tragino (2013), ao considerar os modos de leitura mediados pelo livro enquanto objeto cultural, é possível compreender que essas pausas e silêncios não apenas afetam o tempo da leitura, mas redimensionam a experiência estética, instaurando protocolos de recepção em que o leitor torna-se coautor da significação.

A escolha de um formato que mescla prosa e verso, como evidenciado na análise estilística de Dayane Pena *et al.* (2023), reforça a indefinição genérica do texto, que transita entre o romance, o poema e o diário íntimo. Essa indeterminação de gênero dialoga com a instabilidade emocional da protagonista e permite que a linguagem deslize entre a contenção e o excesso. A diagramação fragmentada e a economia verbal operam como forma de resistência ao discurso normativo e lineares da narrativa tradicional. Em um dos trechos mais expressivos, após a violência sofrida, a narradora diz: “as palavras fugiram de mim” (Bei, 2017, p. 32), e essa fuga é literalizada no vazio gráfico que cerca a frase, como se o silêncio fosse a única resposta possível à dor.

Ao tensionar o limite entre conteúdo e suporte, Bei atualiza, na prática literária, a tese de David Scott Kastan (*apud* Souza, 2023), segundo a qual a crítica ainda resiste em reconhecer o papel material do livro na construção do sentido. Em *O Peso do Pássaro Morto*, o suporte não é neutro: ele participa da dor, da memória e da representação, como corpo vulnerável, dobrado, interrompido. Nesse sentido, como propõe Santos (2021), o texto de Bei não apenas narra a devastação subjetiva de uma mulher marcada por perdas sucessivas; ele a encena em sua própria estrutura, instaurando uma estética do colapso que convoca o leitor a uma leitura experiencial e afetiva. A materialidade, aqui, não adorna a linguagem – ela é a própria linguagem em sua forma

de dizer o indizível.

A RECEPÇÃO ESTÉTICA E OS ESPAÇOS VAZIOS

A forma singular como Aline Bei estrutura *O Peso do Pássaro Morto* (2017) não apenas convoca o leitor à recepção da narrativa, mas o inscreve como agente indispensável na construção do seu sentido. A obra mobiliza, com especial intensidade, o conceito de “espaços vazios” proposto por Wolfgang Iser, segundo o qual o texto literário opera por meio de lacunas que exigem do leitor um movimento de preenchimento com base em suas expectativas, memórias e horizontes de experiência (Iser, 1996). Essa operação textual, que se dá na zona liminar entre o que é dito e o que é silenciado, manifesta-se de modo exemplar na obra de Bei, sobretudo pela disposição gráfica que privilegia o branco da página como signo do não-dito e da interrupção. Um exemplo contundente dessa estética do vazio aparece no momento em que a protagonista lida com a morte da amiga de infância: “ela / Morreu” (Bei, 2017, p. 41).

A quebra entre sujeito e verbo, seguida de uma linha solitária, constrói graficamente o impacto do trauma e silencia qualquer elaboração imediata. O uso do espaço em branco após a palavra “Morreu” opera como suspensão: o que se impõe ao leitor não é apenas a notícia da perda, mas a necessidade de sentir o silêncio que se segue. Como propõe Clarice Caldin (2012), ao refletir sobre Iser, os vazios do texto não são meros intervalos entre informações, mas zonas de indeterminação que ativam a consciência imaginante do leitor e exigem dele um gesto criativo de completude.

A estética do fragmento em Bei propõe uma leitura descontínua, feita de pausas e retomadas que simulam os próprios movimentos da memória e do sofrimento. A protagonista afirma, em tom de confissão: “quando minha mãe morreu / eu fiquei sem / rosto / sem / nome” (Bei, 2017, p. 25), e a disposição do texto na página mimetiza a fratura subjetiva que o enunciado expressa. O luto, aqui, não se narra por inteiro; ele se insinua através da forma que falha, que interrompe, que recusa a linearidade. Como explica Iser (1996), o leitor não apreende o texto de maneira fixa, mas em constante movimento: “o texto [...] permite que o leitor, por meio de suas memórias e expectativas, agrupe os signos textuais, identifique suas relações e as

apresente como em uma *Gestalt*” (Caldin, 2012, p. 7). A literatura, assim, produz um evento de consciência, no qual a forma textual é inseparável da recepção estética.

A performatividade do silêncio também se destaca em momentos nos quais o trauma bloqueia a linguagem. Diante do estupro cometido pelo namorado, a protagonista afirma: “as palavras fugiram / de mim” (Bei, 2017, p. 35), e novamente o poema gráfico reforça o esvaziamento do sujeito. O verso dividido em dois confere ao ritmo da leitura o peso da ausência: a enunciação é falha, gaguejante, interrompida – e é essa interrupção que interpela o leitor, exigindo dele não apenas compreensão, mas cumplicidade. Nas palavras de Roger Chartier (*apud* Tragino, 2013), a leitura é prática social e material: ela se constrói com e a partir do suporte. Em Bei, o suporte tipográfico torna-se indissociável da própria experiência estética.

Sob essa perspectiva, o texto de Bei configura um “efeito estético” no sentido mais estrito do termo Iseriano: não se trata de reconhecer um conteúdo preexistente no texto, mas de experimentar o que se realiza na interação entre leitor e obra. Como sintetiza Márcia Mocci, influenciada por Iser, “o leitor, estimulado pelo texto, atualiza-o pelos atos de sua consciência imaginante” (Mocci, 2009, p. 6). Isso significa que o valor estético da obra não reside em sua forma ou em seu conteúdo isoladamente, mas no modo como ambos se articulam na leitura como experiência sensível. Em Bei, essa articulação acontece sobretudo pelo modo como a ausência – do corpo, da fala, da memória, da linguagem – é performada no vazio do papel, convocando o leitor a experimentar a incompletude como matéria poética e existencial.

O LEITOR IMPLÍCITO E A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA

A leitura de *O Peso do Pássaro Morto* (2017) implica mais do que a decodificação de um enredo trágico: ela exige do leitor uma disposição sensível, uma escuta atenta aos silêncios, às pausas e às ausências que estruturam tanto o texto quanto a subjetividade da narradora. Aline Bei constrói, por meio da materialidade do livro e da forma poética da escrita, um leitor implícito – conceito central na teoria de Wolfgang Iser – , ou seja, uma figura textual que emerge das estruturas da obra e orienta a maneira como ela deve ser recebida (Iser, 1996). Trata-se de um leitor convocado não apenas a interpretar, mas a sentir; não apenas a compreender, mas a habitar

o vazio que a linguagem desenha na página.

Esse leitor implícito precisa ser capaz de lidar com o que Márcia Mocci (2009) chama de “zonas de indeterminação”, espaços onde o texto se suspende e entrega ao leitor o encargo de continuar, reconstruir, imaginar. Em *Bei*, essas zonas são constantemente acionadas por versos que se interrompem, fragmentam-se ou se isolam no branco da página. Um exemplo emblemático é o seguinte trecho: “e então a memória é um bicho / que morde / e depois de morder / abana o rabo” (Bei, 2017, p. 60).

Aqui, o jogo entre imagem e ritmo impõe ao leitor a tarefa de lidar com uma representação ambígua da memória – simultaneamente afeto e violência –, sendo o espaçamento entre os versos uma forma de representar o tempo e a hesitação da consciência. O leitor é interpelado não apenas pelo conteúdo do que se diz, mas pela maneira como se diz. Conforme Tragino (2013), essa convocação se ancora em um “protocolo de leitura” que depende do modo como o texto se apresenta materialmente. A estética instaurada por Bei não se dirige a qualquer leitor: ela exige um sujeito afetado, implicado na dor da linguagem e na delicadeza da forma.

Além disso, o leitor implícito em *Bei* não apenas interpreta o que é dito, mas também escuta o que não é pronunciado. A narradora afirma: “tudo ficou tão silêncio / que minha cabeça ficou barulhenta” (Bei, 2017, p. 43), e é esse silêncio que se estende ao longo da leitura, construído por páginas vazias, versos curtos e respiros gráficos. O barulho da cabeça da personagem – metáfora para o trauma e a memória – reverbera no leitor que, diante do esvaziamento da fala, é compelido a sentir no corpo a dissonância entre linguagem e experiência. Como aponta Jocelaine Santos (2021), essa escrita performa o colapso do sujeito feminino em uma sociedade marcada pela violência simbólica e física contra as mulheres. O leitor implícito, portanto, precisa ser também ético: alguém que aceite a escuta do trauma sem a tentativa de totalizá-lo ou domesticá-lo.

A figura do leitor em Iser está ancorada em uma atividade de constante atualização do sentido: o texto se completa no ato da leitura, que é sempre histórico, corporal, situado. Essa dimensão é potencializada pela forma como Bei inscreve no corpo do livro a própria instabilidade da linguagem. Ao relatar o afastamento do filho, a narradora escreve: “e o meu

filho não me conhecia mais” (Bei, 2017, p. 51).

A linearidade desse verso, em contraste com a fragmentação de outros momentos, revela o colapso final de qualquer elo de comunicação. Não há ênfase gráfica, nem espaçamento: apenas a constatação dura de uma desconexão definitiva. O leitor, neste ponto, já foi moldado para perceber a diferença entre os ritmos do texto e, assim, sentir que até mesmo a “normalidade” gráfica do trecho carrega em si um efeito devastador. Esse é o ápice do pacto entre forma e afeto: aquilo que é linear se torna, paradoxalmente, o mais brutal.

Assim, o leitor implícito projetado por Bei é um leitor que deve ser capaz de responder esteticamente a uma narrativa que se constrói na ausência. Como observa Souza (2023), ao propor a leitura do romance como “romance lírico”, a autora solicita uma recepção sensível ao ritmo, ao silêncio e ao inacabado. A estética da recepção, nesse sentido, oferece as ferramentas necessárias para compreender como o texto desenha o seu leitor: não com instruções explícitas, mas com formas que se abrem à participação. Em *O Peso do Pássaro Morto*, essa participação não é opcional – é a própria condição da leitura. Sem o leitor sensível ao vazio, o texto permanece em suspensão, esperando, em silêncio, por quem possa escutá-lo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo, procurou-se demonstrar como a materialidade do livro impresso é indissociável da experiência narrativa proposta por Aline Bei em *O Peso do Pássaro Morto* (2017). A obra não se limita à elaboração verbal de um enredo sobre perdas e violências: ela inscreve essas experiências na própria estrutura gráfica do texto, instaurando uma estética da ausência que solicita um gesto ativo, sensível e coautor do leitor. A partir do instrumental teórico da Estética da Recepção, particularmente dos conceitos de leitor implícito, espaços vazios e teoria do efeito estético, foi possível analisar de que modo o texto mobiliza protocolos de leitura que se constroem em interação com a forma material do livro.

O uso deliberado de espaços em branco, a fragmentação dos versos, a economia sintática e a escolha de uma diagramação que rompe com os paradigmas tradicionais da prosa demonstram que o romance opera por um princípio lírico, no qual a forma diz tanto quanto o

conteúdo. A palavra poética, em Bei, não basta por si só: ela precisa do silêncio da página, da suspensão do verso, do vazio entre os fragmentos. Esses recursos estruturam zonas de indeterminação – tal como proposto por Iser (1996) – nas quais o leitor é chamado a reconstruir o sentido com base em suas experiências, expectativas e afetos. Em vez de apenas narrar o trauma, a obra o encena em sua materialidade textual, como se o papel também sangrasse.

Além disso, o leitor convocado por Bei – seu leitor implícito – não é neutro, nem genérico: é um sujeito ético e estético, alguém disposto a ouvir a dor que a linguagem não pode conter. Como se viu ao longo da análise, a obra opera uma ruptura com a tradição romanesca centrada na linearidade narrativa e em uma voz onisciente. Em seu lugar, instala-se uma escrita hesitante, lacunar e profundamente encarnada, que exige uma escuta tensa, corpo a corpo, com a experiência da protagonista. O gesto de leitura, nesse contexto, transforma-se em experiência estética e emocional singular.

Essa articulação entre forma e recepção contribui para pensar o lugar da literatura no contemporâneo – não apenas como registro de narrativas, mas como espaço performativo de elaboração simbólica e sensível. Em tempos de alta virtualização da leitura, a obra de Aline Bei reafirma o potencial expressivo do livro impresso e o poder da linguagem poética em encarnar aquilo que escapa ao discurso racional. Como o próprio romance sugere, há dores que não se explicam: “doeu tanto / que não sei / se aconteceu” (Bei, 2017, p. 44). E é precisamente nesse limiar entre o indizível e o visível, entre a forma e a lacuna, que a literatura encontra sua potência.

Espera-se, com esta análise, ter evidenciado o valor artístico e crítico de *O Peso do Pássaro Morto*, propondo sua leitura enquanto manifestação da materialidade textual exercendo papel de força narrativa. Em termos de continuidade da pesquisa, seria pertinente ampliar o escopo comparativo da análise para obras contemporâneas que também exploram a visualidade e a performatividade do texto literário, contribuindo para o debate sobre as estéticas do trauma, os gêneros híbridos e os novos modos de leitura na literatura brasileira atual.

REFERÊNCIAS

BEI, Aline. *O Peso do Pássaro Morto*. São Paulo: Nós, 2017.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

CALDIN, Clarice Fortkamp. A Leitura Segundo Wolfgang Iser. *DataGramaZero: Revista de Ciência da Informação*, v. 13, n. 5, p. [s.p.], out. 2012. Disponível em: <https://cip.brapci.inf.br/download/101763>. Acesso em: 15 abr. 2025.

MOCCI, Márcia Hávila. *A Estética da Recepção e a Teoria do Efeito*. Curitiba: SEED, 2009. Disponível em:

https://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/LinguaPortuguesa/artigos/EST_RECEP_TEORIA_EFEITO.pdf. Acesso em: 15 abr. 2025.

ISER, Wolfgang. *O Ato da Leitura: Uma Teoria do Efeito Estético*. v. 1. Tradução de Johannes Kretschmer. São Paulo: Editora 34, 1996.

PENA, Dayane Martins *et al.* Análise Estilística da Obra O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bei. *Cadernos da FUCAMP*, v. 22, n. 58, p. 1–20, 2023. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/3154>. Acesso em: 15 abr. 2025.

SANTOS, Jocelaine Oliveira dos. Morte, Violência e Devastação em O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bei. *Interdisciplinar*, São Cristóvão, v. 36, p. 53–67, jul./dez. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/interdisciplinar/article/view/16768>. Acesso em: 15 abr. 2025.

SOUZA, Gustavo Ramos de. Um Pássaro de Papel: A Materialidade do Livro em O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bei. *Remate de Males*, Campinas-SP, v. 43, n. 1, p. 247–273, jan./jun. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/remate.v43i1.8670495>. Acesso em: 15 abr. 2025.

STEFANI, Mônica; SOUZA, Naila Cordeiro Evangelista de. A Recepção Brasileira ao Romance O Peso do Pássaro Morto (2017), de Aline Bei: Uma Breve Análise. *Afluente*, São Luís, v. 6, n. 17, p. 314–332, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufma.br/index.php/afluente/article/view/15640>. Acesso em: 15 abr. 2025.

TRAGINO, Arnon. O Leitor, a Leitura, o Livro e a Literatura na Estética da Recepção e na História Cultural. *Revista Mosaicum*, Teixeira de Freitas, v. 9, n. 18, p. 24–34, jul./dez. 2013. Disponível em: <https://revmosaicum.org/mosaicum/article/view/219>. Acesso em: 15 abr. 2025.

Como citar este texto:

VIANA, Hélio M. R. Materialidade e Narrativa em O Peso do Pássaro Morto: o livro impresso na contemporaneidade. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.